

NÓDULO UMBILICAL METASTÁTICO (OU NÓDULO IRMÃ MARIA JOSÉ): RELATO DE EXPERIÊNCIA DO DIAGNÓSTICO AOS CUIDADOS PALIATIVOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 26/02/2024](#)

METASTATIC UMBILICAL NODULE (OR SISTER MARY JOSEPH NODULE): A CASE REPORT FROM DIAGNOSIS TO PALLIATIVE CARE IN PRIMARY HEALTH CARE (PHC)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10712622

Marcelo Ribeiro Artiaga¹; Kellen Karenine Pinho de Medeiros²; Kessia Jeane Pinho de Medeiros³; Rafael Barbosa de Almeida⁴; Caio Álvares Bitencourt⁵; Samanta Hosokawa Dias de Novoa Rocha⁶; Raynner Augusto Moreira Parente⁷; Hiromi Teruya Trevisan⁸; Heleura Cristina Oliveira⁹; Pablo Randel Rodrigues Gomes¹⁰

RESUMO.

O nódulo conhecido como “Irmã Maria José” é um tumor metastático que afeta a cicatriz umbilical e pode ser o primeiro sinal de disseminação de uma neoplasia intra-abdominal. Os autores do trabalho descrevem o caso de um paciente com o nódulo da “Irmã Maria José” desde o processo de

investigação e diagnóstico de tumor no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS). É importante destacar que o nódulo foi identificado durante o exame físico do paciente em uma consulta de acompanhamento por doença crônica. A partir da constatação do sinal, foram solicitados todos os exames e realizados os encaminhamentos necessários para confirmação diagnóstica e avaliação terapêutica de acordo com os protocolos adotados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Isso ressalta a relevância da atenção primária, não apenas como porta de entrada, mas também como uma fonte de cuidado primário, secundário, terciário e quartenário

Palavras-chave: Metástase cutânea, Nódulo da Irmã Maria José, Nódulo umbilical. Tumor de pâncreas.

ABSTRACT

The nodule known as “Sister Mary Joseph nodule” is a metastatic tumor that affects the umbilical scar and may be the first sign of the spread of an intra-abdominal neoplasm. The authors of the study describe the case of a patient with the “Sister Mary Joseph nodule” from the investigation and diagnosis process of a tumor in the context of Primary Health Care (PHC). It is important to highlight that the nodule was identified during the patient’s physical examination in a follow-up appointment for a chronic disease. Upon noticing the sign, all necessary tests were requested, and referrals were made for diagnostic confirmation and therapeutic evaluation according to the protocols adopted by the Health Department of the Federal District. This underscores the relevance of primary care not only as an entry point but also as a source of primary, secondary, tertiary, and quaternary care.

Keywords: Cutaneous metastasis, Sister Mary Joseph nodule, Umbilical nodule. Pancreatic tumor.

INTRODUÇÃO

O primeiro registro de um tumor na região umbilical causado por câncer foi feito em 1846 por Walshe (Shetty)¹, e posteriormente o termo “Nódulo de Irmã Maria José” foi utilizado para descrever a lesão metastática na cicatriz umbilical por Bailey². A Irmã Maria José, uma assistente que trabalhou no Hospital St. Mary em Rochester, Minnesota, de 1889 a 1939, observou a relação entre: nódulo umbilical e a presença de tumor maligno intra-abdominal¹³⁻⁵

O Nódulo de “Irmã Maria José” é um pequeno nódulo endurecido na região umbilical, podendo ser saliente ou não, e às vezes é o primeiro ou único sinal de uma neoplasia maligna^{3,5-8}. Os tumores mais comumente associados a um nódulo umbilical metastático são originados do trato gastrointestinal (estômago⁵, cólon^{6,9-11}, pâncreas⁷ e intestino delgado¹²) e do trato gênito-urinário (ovário¹³, endométrio¹⁴, colo do útero¹⁵ e rim¹⁶). Mais raramente, podem ser encontradas metástases umbilicais de linfoma^{17,18}, câncer de mama¹⁹ e tumor carcinóide²⁰. A disseminação pode ocorrer por via hematogênica, linfática ou por continuidade^{1,3,4}. A avaliação histopatológica do nódulo pode ser realizada por meio de biópsia excisional ou aspiração por agulha^{3-5,13,21}.

A metástase cutânea para a região umbilical está frequentemente associada a uma rápida progressão da doença neoplásica, levando ao óbito em poucos meses, raramente com sobrevida superior a 5 anos^{1,3,7,12,13}. No diagnóstico diferencial, é importante excluir hérnia umbilical, infecção local com granuloma piogênico e tumores primários malignos ou benignos na região umbilical.

A Atenção Primária à Saúde é a porta de entrada e o centro articulador de acesso dos usuários do SUS. Em se tratando de neoplasias malignas, sabe-se que muitas vezes o sucesso de seu tratamento e/ou otimização da qualidade de vida do paciente decorre de um diagnóstico precoce. Essa é a justificativa para o rastreamento universal de alguns cânceres, como o de colo de útero, de mama e de cólon, realizados pelo Sistema Único de Saúde. Contudo, a maior parte dos cânceres, como o de pâncreas, não

possuem programas de rastreamento, seja pela inexistência de métodos com sensibilidade e valores preditivos satisfatórios ou pela inviabilidade financeira. Assim, entende-se que o médico de família e comunidade tem papel fundamental na condução dessas enfermidades, uma vez que é ele quem não somente conduz o acesso do usuário aos serviços de que necessita, mas também quem inicialmente suspeita e identifica esses quadros. Isso acontece porque é a atenção primária o nível ao qual o usuário tem mais fácil acesso e, portanto, são seus serviços que buscará o usuário quando instalado um novo sintoma e porque são os profissionais da APS quem têm a maior possibilidade de avaliação integral e longitudinal do paciente, podendo mais frequentemente perceberem sinais de neoplasias não universalmente rastreáveis.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, estudo descritivo e observacional, no qual será avaliado, de forma retrospectiva, o prontuário de um indivíduo com histórico de hipertensão arterial sistêmica não compensada, diabetes mellitus tipo 2 não compensado, depressão grave e diagnóstico de neoplasia intra-abdominal maligna em uma Unidade Básica de Saúde do Distrito Federal no período de Janeiro de 2022 a Junho de 2023.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Paciente C.A.A de 65 anos de idade vem a consulta para acompanhamento de DM2 insulino-dependente, hipertensão arterial sistêmica e depressão moderada/grave. Paciente não realiza as medicações de forma correta. Paciente em uso de Insulina NPH 0-0-10UI, Metformina de ação prolongada 500 mg 0-2-2, Amitriptilina 0-0-1. Sinvastatina 40mg 0-0-1. Logo é notado que paciente está com vestimentas largas e feito perguntas sobre hábitos alimentares e se necessidade fisiológicas estavam preservadas, porém paciente relata que há aproximadamente 5 dias não conseguia evacuar. Feito exame físico

nota-se crescimento de nodulação periumbilical com crescimento constante.

Paciente no momento em Regular estado geral, normotenso, acianótico e anictérico, porém emagrecido, relato de perda de 10 kg em 7 meses segundo checagem de prontuário. Ao continuar exame físico abdominal é encontrado sinal de Mary Joseph, nódulo umbilical de coloração avermelhada/acastanhada, endurecida e irregular, concomitantemente com distensão abdominal e ascite. Pergunta-se ao paciente a quanto tempo o sinal surgiu, paciente relata que há aproximadamente 4 meses, porém sem certeza.

Figura 1: Nódulo Irmã Maria José

Fonte: elaborada pelo autor.

Imediatamente é solicitado via regulação SUS (SISREG) Tomografia Computadorizada de Abdome superior e pelve, testes rápidos para hepatite b, hepatite C, HIV e Sífilis, Exames laboratoriais e retorno imediatamente após resultado de exames e retorno imediato assim que exames estivessem prontos e mesmo ponderado visita domiciliar.

Regulação aceita pedido de tomografia para ser realizada no dia posterior o qual laudo relata : Tumor hipodenso septado ao longo do corpo e cauda do pâncreas, medindo cerca de 9 cm com aparente infiltração da cabeça pancreática. Volumosa ascite com sinais de carcinomatose peritoneal havendo múltiplos nódulos peritoneais/ mesentéricos e espessamento peritoneal difuso. Nódulo com densidade de partes moles periumbilical

medindo cerca de 2 cm. Espessamento do íleo terminal. Espessamento nodular da adrenal esquerda. Fígado sugerindo hepatopatia crônica.

Assim que se tem resultado em mãos é programada visita domiciliar já no outro dia e realizado protocolo spikes de más notícias com paciente e familiares, onde há o acolhimento e solicitado para que paciente vá em Unidade Básica de Saúde para passar por profissionais do NASF. Paciente mesmo se recusando, comparece a Unidade Básica de Saúde e é feito acolhimento, sendo feitas consultas com nutricionista e psicóloga. E até mesmo levando-o ao grupo de HiperDia, porém logo a doença em sua evolução natural levou-o a não responder mais, sendo solicitada os cuidados paliativos onde veio a falecer.

DISCUSSÃO

O nódulo conhecido como “Irmã Maria José” indica a presença de uma neoplasia intra-abdominal disseminada^{1-5,23,24}. Esse nódulo é um achado raro durante o exame físico e pode ser o primeiro sinal de uma neoplasia intra-abdominal avançada, geralmente não passível de ressecção. A presença do nódulo da “Irmã Maria José” deve ser considerada um indicador de neoplasia intra-abdominal, com origem principalmente no trato gastrointestinal (52%) ou ginecológico (28%). Em 40% dos casos, o nódulo pode indicar recidiva de neoplasias previamente ressecadas²⁵. Os tumores mais comumente associados a esse tipo de metástase cutânea são o ovário em mulheres e o estômago e cólon em homens^{1,4,5}.

A hipótese de adenocarcinoma de pâncreas metastático foi reforçada pela positividade do anticorpo anti-CA-19,9. A presença desse antígeno é observada em 90% dos pacientes com adenocarcinoma de pâncreas.

No caso relatado, o nódulo cutâneo umbilical metastático (“Nódulo da Irmã Maria José”) e a positividade do CA 19,9, juntamente com os resultados dos exames de imagem (Ressonância Magnética com Contraste e tomografia computadorizada), nos permitiram fazer retrospectivamente o diagnóstico de adenocarcinoma pâncreas na

atenção primária o que nos fez realizar todos os protocolos sendo autores no cuidado primário até o cuidado quaternário, onde houve palição do paciente.

Destacamos a importância da Unidade Básica de Saúde 05 – Taguatinga Sul de avaliar com critério e cuidado qualquer lesão umbilical e correlacioná-la com o diagnóstico. É importantíssimo mostrar para outros médicos a importância do exame físico e de tudo que foi feito na Unidade Básica de Saúde com rapidez e resolubilidade. No caso de suspeita de malignidade, o uso do exame físico, da clínica e de exames de imagem e laboratoriais, embora este estiverem todos normais, mostrou-se totalmente útil para determinar o diagnóstico da neoplasia metastática e ter rapidez em todo seu cuidado, seguindo protocolos e fluxos estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse caso clínico apresentado tem uma forte importância, pois demonstra o quanto a Medicina de Família e Comunidade agiu em todos os campos de atenção, com rapidez e resolutividade assim que detectado no exame físico um achado clínico muito raro. Importante ressaltar também que o caso irá ajudar a capacitar médicos a não deixarem sinais como esses passarem despercebidos a capacidade da APS de exercer a integralidade do cuidado tanto para o paciente quanto para seus familiares.

Demonstrando, assim, que a Atenção Primária à Saúde, quando realizada com responsabilidade, mostrou-se eficaz em todos seus níveis: atenção primária, secundária, terciária e quaternária.

REFERÊNCIAS

1. Shetty MR. Metastatic tumors of the umbilicus: a review 1830-1989. *J Surg Oncol* 1990; 45:212-5.
2. Bailey H. *Semiologia quirúrgica*. 13a ed. Barcelona: Toray; 1963. p.376-7.

3. Schneider V, Smyczek B. Sister Mary Joseph's nodule: diagnosis of umbilical metastases by fine needle aspiration. *Acta Cytol* 1990; 34:555-8.
4. Requena Caballero L, Vazquez Lopez F, Requena Caballero C, et al. Metastatic umbilical cancer : Sister Mary Joseph's nodule: report of two cases. *J Dermatol Surg Oncol* 1988; 14:664-7.
5. Samitz MH. Umbilical metastasis from carcinoma of the stomach. Sister Joseph's nodule. *Arch Dermatol* 1975; 111:1478-9.
6. Zeligman I, Schwilm A. Umbilical metastasis from carcinoma of the colon. *Arch Dermatol* 1974; 110:911-2.
7. Chatterjee SN, Bauer HM. Umbilical metastasis from carcinoma of the pancreas. *Arch Dermatol* 1980; 116:954-5.
8. Kort R, Fazaa B, Zermani R, Letawe C, Kamoun MR, Pierard GE. Sister Mary Joseph's nodule and inaugural cutaneous metastases of gastrointestinal carcinomas. *Acta Clin Belg* 1995; 50:25-7. Fogaça et al Nódulo umbilical 452 RBGO – v. 25, nº 6, 2003
9. Falchi M, Cecchini G, Derchi LE. Umbilical metastasis as first sign of cecal carcinoma in a cirrhotic patient (sister Mary Joseph nodule). Report of a case. *Radiol Med (Torino)* 1999; 98:94-6.
10. Barnes J, Patel V, Lee M. Adenocarcinoma of the colon presenting with a Sister Mary Joseph's nodule and Trousseau's syndrome. *Cutis* 1995; 56:270-2.
11. Khan AJ, Cook B. Metastatic carcinoma of umbilicus: Sister Mary Joseph's nodule. *Cutis* 1997; 60:297-8.
12. Powell FC, Cooper AJ, Massa MC, Goellner JR, Su WP. Leiomyosarcoma of the small intestine metastatic to the umbilicus. *Arch Dermatol* 1984; 120:402-3.

13.Heatley MK, Toner PG. Sister Mary Joseph's nodule: a study of the incidence of biopsied umbilical secondary tumors in a defined population. *Br J Surg* 1989; 76:728-9.

14.Patel KS, Watkins RM. Recurrent endometrial adenocarcinoma presenting as an umbilical metastasis (Sister Mary Joseph's nodule). *Br J Clin Pract* 1992; 46:69-70.

15.Edozien LC, Obed JY, Williams GA, Ladipo OA. Squamous carcinoma of the cervix metastatic to the umbilicus. A case report. *Eur J Gynaecol Oncol* 1994; 15:152-3.

16.Chen P, Middlebrook MR, Goldman SM, Sandler CM. Sister Mary Joseph's nodule from metastatic renal cell carcinoma. *J Comput Assist Tomogr* 1998; 22:756-7.

17.Chagpar A, Carter JW. Lymphoma presenting as a Sister Mary Joseph's nodule. *Am Surg* 1998; 64:799- 800.

18.Dornier C, Reichert-Penetrat S, Barbaud A, Kaise W, Schmutz JL. Lymphoma presenting as Sister Mary Joseph's nodule. *Ann Dermatol Venereol* 2000; 127:732-4.

19.de la Cruz Mera A, Vargas-Castrillon J, de Agustin P, Perez-Barrios A. Fine needle aspiration biopsy diagnosis of Sister Mary Joseph's nodule 13 years after mastectomy. *Acta Cytol* 1991; 35:790.

20.Brody HJ, Stallings WP, Fine RM, Someren A. Carcinoid in an umbilical nodule. *Arch Dermatol* 1978; 114:570-2.

21.Fleming MV, Oertel YC. Eight cases of Sister Mary Joseph's nodule diagnosed by fine-needle aspiration. *Diagn Cytopathol* 1993; 9:32-6.

22.Hsu SM, Raine L, Fanger H. The use of antiavidin antibody and avidin-biotin-peroxidase complex in immunoperoxidase technics. *Am J Clin*

Pathol 1981; 75:816-21.

23.Touraud JP, Lentz N, Dutronc Y, Mercier E, Sagot P, Lambert D. Umbilical cutaneous metastasis (or Sister Mary Joseph´s nodule) disclosing ovarian adenocarcinoma. *Gynecol Obstet Fertil* 2000; 28:719-21.

24.Amaro R, Goldstein JA, Cely CM, Rogers AI. Pseudo Sister Mary Joseph´s nodule. *Am J Gastroenterol* 1999; 94:1949-50.

25.Giner Galvan V. Sister Mary Joseph´s nodule: its clinical significance and management. *An Med Interna* 1999; 16:365-70.

26.Cotran RS, Kumar V, Robbins SL. Robbins pathologic basis of disease. 6th ed. Philadelphia: WB Saunders; 1999. p.260-327.

27.Sternberg S. Diagnostic surgical pathology. 2nd ed. New York: Raven Press; 1994. p.73-4. 28.van Niekerk CC, Boermann OC, Ramaekers FC, Poels LG. Marker profile of different phases in the transition of normal human ovarian epithelium to ovarian carcinomas. *Am J Pathol* 1991; 138:455-63.

29.Nolan LP, Heatley MK. The value of immunocytochemistry in distinguishing between clear cell carcinoma of the kidney and ovary. *Int J Gynecol Pathol* 2001; 20:155-9.

30.Leake J, Woolas RP, Daniel J, Oram DH, Brown CL. Immunocytochemical and serological expression of CA 125: A clinicopathological study of 40 malignant ovarian epithelial tumours. *Histopathology* 1994; 24:57-64.

¹Autor Principal – Unidade Básica de Saúde 05 de Taguatinga – Médico Residente Medicina de Família e Comunidade Secretária de Saúde do Distrito Federal;

²Coautora – Clínica Médica pelo HRAN e Residente de Endocrinologia do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal;

³Coautora- Estudante de Medicina pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos (UNICEPLAC);

⁴Coautor- Interno de Medicina pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB);

⁵Coautor – Interno de Medicina pela Universidade de Brasília –UnB;

⁶Orientadora Médica de Família e Comunidade pela Unidade Básica de Saúde 05 de Taguatinga do Distrito Federal;

⁷Orientadora Médica de Família e Comunidade pela Unidade Básica de Saúde 05 de Taguatinga do Distrito Federal;

⁸Orientadora Médica de Família e Comunidade pela Unidade Básica de Saúde 05 de Taguatinga do Distrito Federal;

⁹Orientadora – Psicóloga Clínica pela Unidade Básica de Saúde do Distrito Federal;

¹⁰Orientador pela Estratégia de Saúde da Família do Distrito Federal.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!